

Мяскова Татьяна Евгеньевна, старший научный сотрудник Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, кандидат исторических наук. Украина, Киев

Издания белорусских типографий XVII – начала XIX вв. в книжном собрании графов Иохима и Адама Хрептовичей (по материалам фондов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского)

2015 год богат на события, которые связаны с учреждением, функционированием и издательской деятельностью типографий Беларуси XVII – начала XIX веков. Одно из ключевых событий текущего года – 325-летний юбилей начала деятельности Супрасльской типографии (1690–1803); второе – 240 лет начала издательской деятельности Гродненской королевской типографии (1775–1796 (?)). Основными источниками по выявлению книжной продукции Беларуси прошлых столетий является труд «Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku» [7] и библиографический указатель К. Эстрейхера [8]. Наиболее точную библиографию типографской деятельности в Гродно подает в своей статье К. Киреева [3]. Другой белорусский исследователь Н. Березкина рассматривает историю книгопечатания на территории Беларуси начиная с IX века и по сегодняшнее время [1].

Мы провели поиск изданий, вышедших на территории современной Беларуси в XVIII – нач. XIX века, которые сейчас хранятся в отделе библиотечных собраний и исторических коллекций Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (далее НБУВ), а именно в книжном собрании, которое принадлежало представителям белорусского магнатского рода, графам Иоахиму и Адаму Хрептовичам. Как известно, библиотека этих политических деятелей, меценатов и библиофилов была официально передана еще в 1913 году в библиотеку Киевского университета св. Владимира на депозитарное хранение. Документ о передаче библиотеки графов был не только усложнен и противоречив, но и сохранился в виде проекта в машинописном виде с правками, никем не подписанном и не заверенном, поэтому юридическим документом фактически не являлся [6, с. 24–25]. В середине 20-х годов XX века родовая библиотека графов

была передана Всенародной библиотеке Украины (сейчас НБУВ). Нас заинтересовал вопрос о наличии в книжном собрании Хрептовичей изданий, вышедших на территории современной Беларуси в прошлых веках. Выяснилось, что количество книг, изданных белорусскими типографиями, в этом книжном собрании не так уже велико. Нами было обнаружено лишь пять книг.

Одна из них: *Historja wojenna, krótko wyrażająca pierwszą wojnę Pruską i dawniejszą Bawarską, zaczęłą r. 1741, a skończoną 1748, utrzymywaną przez lat 7 między Austrią, Anglią, Holandją, Sardynją i Rossją z jednej, a Francją, Hiszpanją, Bawarją, Sycylją i Prusami z drugiej strony, przełożona z francuskiego przez Imci pana Feliksa Jodkę, starostę diewieniskiego.* – Т. 1. – Grodno: W Drukarni .J. K. M., 1779. – 271 s. Это издание принадлежит Гродненской королевской типографии, деятельность которой изучена лучше других типографий Беларуси. Возникла эта типография благодаря надворному подскарбию (казначею) Великого Княжества Литовского в 1762–1780 гг. Антонию Тизенгаузу. Антоний Тизенгауз, кроме этого, был известен как общественно-политический деятель Великого княжества Литовского, талантливый финансист и меценат города Гродно (основал ряд мануфактур, а также первый в городе театр, медицинскую академию и множество школ) [5, с. 321–324]. После того, как в 1774 году А. Тизенгауз получил королевскую привилегию на заведение типографией, напечатанные в ней книги имеют такие данные об издающей организации: «Drukarni J. K. Mci», «Nadwornej J. M. Mci», «Skarbowej», «Tyzenhauza», «J. K Mci I K. E.», «W Drukarni J. K. M.». В найденном нами издании наиболее распространенное название типографии – «J. K. M.». Книга хорошо сохранена, имеет печать красного цвета с текстом «Ex Bibl. Joach. Com. Chreptowicz». Такие же печати есть на титульных страницах всех найденных нами книг. Шифр документа состоит из двух частей: сокращенного названия фонда (латинскими буквами) и арабской цифры – порядкового номера книги на полке «Chrept. 3835».

Вторая книга, которая хранится в собрании Хрептовичей, медицинская диссертация врача из Волыни Сильвестра Плешковского: *De laesionibus capitis externis: dissertation inauguralis chirurgica quam consensus et auctoritate amplissimi medicorum ordinis ad consequenda doctoris medicinae jura et Honores in caesarea litterarum universitate Vilnensi.* – Grodno: Typis Zymelii typographi..., 1826. – 68 s. За эту работу С. Плешковский был удостоен имп. Виленским университетом степени

доктора медицины. Книга является первым алигатом, к которому приплетено еще 20 алигатов, представляющие собой различные диссертации по медицинской тематике. Этот конволют имеет мягкую обложку, на корешке книги надпись от руки «Dyssertacye Medicom Akademii Wilenskiey». Шифр книги «Chrept. 6527».

Третья книга, сохранившаяся в собрании Хрептовичей: *Historia grecka na klasę IV przez jednego profesora w Akademii Połockiej Societatis Jesu ułożona.* – w Polocku: Druk. Akademicka XX. Jezuitów, 1814. – 158 s. Интересной особенностью является то, что «na klasę IV» заклеено белой полоской. Эта книга была издана в Полоцком иезуитском коллегиуме после того, как его в 1812 году преобразовали в академию, в фактически первое высшее учебное заведение на территории современной Беларуси. При иезуитском коллегиуме (основан еще в 1580 году) и академии существовала типография, которая с 1787 по 1820 год выпустила около 500 наименований книг (преимущественно на польском языке, а также на латыни). Помимо самой разнообразной учебной литературы, а также всевозможных изданий для повседневной религиозной практики, типографией было выпущено немало справочников, различных научных трактатов, литературно-художественных произведений. Научная и дидактическая деятельность членов Полоцкой коллегии и академии, помимо прочего, способствовала выходу в свет ценных изданий по местной географии и краеведению. Заметное число книг было опубликовано по различным правовым вопросам, медицине, отдельным видам производства, проблемам античности и других периодов мировой истории. В круг изданий, представляющих большой научный интерес и по сей день, входят некоторые книги по европейской и российской истории. После изгнания иезуитов из России в 1920 году академия была закрыта, а библиотека была распорошена по различным учреждениям Российской империи. Типография в 1830-е гг. переводится в Киев и передается основанному в 1834 г. Университету св. Владимира – предшественнику нынешнего Киевского национального университета им. Тараса Шевченко[4]. Одно из польскоязычных изданий типографии Полоцкой иезуитской академии по исторической тематике и представлено в составе фонда родовой библиотеки Хрептовичей. Шифр книги «Chrept. 6145».

Kazania y mowy pod czas pogrzebu jaśnie oświeconego xiążęcia jegomości Ierzego Radziwiłła woiewody Nowogrodzkiego, kawalera orderu Białego Orła, pułkownika Jego Krolewskiey M. miane ku wieczney pamięci do druku podane roku 1757. – W Nieswizu:

w drukarni Radziwiłłowskiej Societatis Jesu, [1757]. – [116] p. – четвертое издание, хранящееся в книжном собрании Хрептовичей. Книга издана в Несвиже типографией иезуитов, которую подарил последним Михаил Казимир Радзивилл, а взамен потребовал передавать по два экземпляра напечатанных книг в библиотеку Невижского замка. Благодаря стараниям Радзивилла, коллегиум получил привилегию цензуры и единоличного одобрения для всех изданных им же документов. Типография использовала название «Радзивилловская типография общества иезуитов» («Drukarnia Radziwiłłowska Soc. Jesu») [2, с.18]. Эти же исходные данные мы видим на книги из библиотеки графов Хрептовичей. Кроме печати красного цвета с именем Иоахима Хрептовича, есть еще и экслибрис в виде шрифтового ярлыка с текстом, отпечатанным с типографского набора «Ex Bibliotheca Joachimi Comitis Chreptowicz Pro Cancellarii M. D. L.». Шифр книги «Chrept. 4515».

Пятая книга из библиотеки Хрептовичей принадлежит руке русского писателя Василия Капниста Kapnist, Basyly (1758–1823). *Jabieda, to jest pieniactwo* [Text]: komedya satyryczna w pięciu aktach / W rossiyskim języku napisana wierszem przez Bazylego Kapnisty. – W Minsku: W drukarni Rządowej, [1808]. – [10], 173 s. Это главное литературное произведение писателя, точнее это переиздание на польском языке, вышедшее в Минске в правительственной типографии. Следует отметить, что комедия «Ябеда» пользовалась невероятным успехом в то время у общества. Популярность «Ябеды» (Jabieda) в начале XIX столетия была настолько велика, что некоторые выражения комедии обратились в поговорки, поскольку произведение было направлено против коррупции, процветающих в российских судах. В Российской империи она даже была снята на некоторое время с репертуара. Комедия была закончена Капнистом не позднее 1796 года, еще при Екатерине II, но тогда не была поставлена и напечатана. После того как Капнист сократил свое произведение, «Ябеда была издана» в 1798 году, и после поставлена на сцене. После четырех представлений комедии, Павел I лично запретил её, а экземпляры её издания были изъяты из продажи. Пьеса «Ябеда» была освобождена от запрета только в 1805 году, уже при Александре I. Через три года в Минске вышел перевод М. Томашевского комедии Капниста «Ябеда». Шифр книги «Chrept. 4401».

Стоит отметить, что все белорусские издания были приобретены Иоахимом Хрептовичем, подтверждением чего есть печати с оттиском имени канцлера.

Все найденные нами издания являются частью культурного наследия многих восточноевропейских государств и дополняют книжный репертуар всей книжной продукции Беларуси на протяжении всей её истории.

Список использованной литературы.

1. Березкина Н. Ю. Из истории библиотечного дела Беларуси = Extracts from the history of librarianship in Belarus [Электронный ресурс] / Н. Березкина // Вестник ББА = The Herald of the BLA. – 1996. – №1. – Режим доступа: <http://csl.bas-net.by>; http://www.bla.by/herald_bla; Бярэзкіна, Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (XVI – пачатак XX ст.): вучэб. дапам. – 2-е выд. – Мінск: Беларуская навука, 2000. – 199 с.
2. Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills' of Nesvizh Ordination: каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVII век / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа; сост.: А. В. Стефанович, М. М. Лис; ред. библиогр. записей О. М. Дрозд, И. Л. Мурашова; редкол.: Н. Ю. Березкина (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2012. – 629 с.: ил.
3. Киреева Г. В. Гродненские издания XVIII века: к созданию национальной ретроспективной библиографии Беларуси // Здабыткі: Дакументальныя помнікі на Беларусі. – Минск, 2002. – Вып. 5. – С. 32–40.
4. Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л. Издательская практика Полоцкой коллегии и Полоцкой академии (конец XVIII – 1820 г.) // Научная книга на постсоветском пространстве. – М: Наука, 2007. – С. 46–48.
5. Тызенгаўз Антоній // Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік / гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1995. – С. 321–324. – 672 с.
6. Шумейко М. К истории щорсовского библиотечно-архивного собрания графов Хрептовичей // Пам'ятки: археографічний щорічник / Український науково-дослідний інститут архівної справи. – Київ. – 2008. – № 8. – С. 19–39.
7. Drukarze dawnej Polski: od XV do XVIII wieku. Z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie. – Wrocław-Kraków, 1959. – XVIII, 270 s: Ill., Kt.
8. Estreicher K. Bibliografia polska: w 34 t. – Kraków, 1891–1951.

Статья описывает издания белорусских типографий XVII – начала XIX вв., которые находятся в книжном собрании графов Иохима и Адама Хрептовичей (книжная часть библиотеки графов хранится в отделе библиотечных собраний и исторических коллекций Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского). Это книги, которые были изданы в Гродненской королевской типографии, типографии Полоцкой иезуитской академии (ранее коллегиума), Радзивилловской типографии общества иезуитов в Несвиже, правительственной типографии в Минске. Все книги опубликованы на польском языке или на латыни, как и большинство изданий, которые выходили на территории Беларуси в прошлых веках. Документы представляют культурный и научный интерес.

The article describes the publications of Belarusian printing houses from XVII to beginning of XIX century, which belong to the book collection of counts Joachim and Adam Khrentovich (books from the graphs' library are stored in the department of library collections and historical collections of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine). There are books of Grodno royal printing house, printing house of Radziwill Jesuit Academy of Polotsk (before it was a collegium), printing house of Jesuits society in Nesvizh, Government printing house in Minsk. The books were published in Polish or in Latin like the majority of books published in Belarus in the past centuries. Documents are of cultural and scientific interest.